

Studi Ekologi Hubungan Obesitas dengan Diabetes Mellitus di Indonesia

Dianti Ias Oktaviasari¹ | Mohamad Anis Fahmi¹ | Susi Yuliandari¹ | Dadiiek Sumardianto¹

¹Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Correspondence: dianti.oktaviasari@iik.ac.id

Received: 01 May 2026 | Revised: 08 May 2026 | Accepted: 15 May 2026 | Published: 16 May 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20208989

Keywords: Obesity; Diabetes mellitus; Ecological study; Indonesia; SKI 2023

ABSTRACT

Introduction: Diabetes mellitus is a major non-communicable disease that continues to increase globally and in Indonesia. Obesity is recognized as one of the main risk factors for diabetes mellitus due to its association with insulin resistance and impaired glucose metabolism. Variations in obesity and diabetes prevalence among provinces in Indonesia indicate the importance of population-based analysis.

Objective: This study aimed to analyze the relationship between obesity and diabetes mellitus in Indonesia using an ecological study approach.

Methods: This study used an ecological design with a quantitative approach based on secondary data from the 2023 Indonesian Health Survey (SKI 2023). The unit of analysis was all provinces in Indonesia. The independent variable was obesity prevalence, while the dependent variable was diabetes mellitus prevalence based on doctor diagnosis. Data analysis included univariate and bivariate analysis using the Pearson correlation test with a 95% confidence level.

Results: The prevalence of obesity and diabetes mellitus varied across provinces in Indonesia. Provinces with higher obesity prevalence tended to have higher diabetes mellitus prevalence. Normality testing showed that all variables were normally distributed. Pearson correlation analysis demonstrated a significant positive correlation between obesity and diabetes mellitus, with a moderate correlation strength. These findings indicate that increasing obesity prevalence is associated with increasing diabetes mellitus prevalence at the provincial level.

Discussion: Obesity contributes to diabetes mellitus through insulin resistance, chronic inflammation, and metabolic dysfunction. This study highlights the importance of obesity prevention and control strategies, including healthy lifestyle promotion, physical activity improvement, and balanced nutrition programs to reduce the burden of diabetes mellitus in Indonesia.

How to cite this article: Oktaviasari, D. I., Fahmi, M.A., Yuliandari, S., & Sumardianto, D. (2026). Studi Ekologi Hubungan Obesitas dengan Diabetes Mellitus di Indonesia. Rama Scientia Journal of Public Health, 1(1), 1-4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20208989>

Copyright: Copyright (c) 2026 Dianti Ias Oktaviasari, Mohamad Anis Fahmi, Susi Yuliandari, Dadiiek Sumardianto (Author). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat global dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Peningkatan prevalensi DM di dunia berkaitan erat dengan perubahan gaya hidup masyarakat, seperti pola makan tinggi kalori, rendah aktivitas fisik, serta meningkatnya kejadian obesitas. Obesitas diketahui menjadi faktor risiko utama

terjadinya diabetes mellitus tipe 2 karena berhubungan dengan resistensi insulin dan gangguan metabolisme glukosa (Novianti *et al.*, 2025).

Di Indonesia, diabetes mellitus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan menjadi salah satu penyebab utama morbiditas serta mortalitas. Perubahan pola hidup masyarakat akibat urbanisasi, modernisasi, dan perubahan konsumsi pangan menyebabkan peningkatan prevalensi obesitas di berbagai wilayah. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan obesitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami diabetes mellitus dibandingkan individu dengan status gizi normal. Hasil

meta-analisis di Indonesia menunjukkan bahwa obesitas meningkatkan risiko kejadian diabetes mellitus tipe 2 hampir lima kali lebih besar dibandingkan individu non-obesitas (Yustanti, 2024).

Selain obesitas umum berdasarkan indeks massa tubuh (IMT), obesitas sentral juga berkontribusi besar terhadap peningkatan risiko diabetes mellitus. Penumpukan lemak abdominal dapat meningkatkan resistensi insulin melalui gangguan metabolisme lipid dan inflamasi kronis. Penelitian di Indonesia menemukan adanya hubungan signifikan antara obesitas sentral dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi lemak tubuh, terutama di area abdomen, penting dalam perkembangan penyakit metabolik (Kencanawaty *et al.*, 2025).

Indonesia memiliki karakteristik geografis dan sosial yang sangat beragam sehingga prevalensi obesitas dan diabetes mellitus berbeda antarprovinsi. Provinsi dengan tingkat urbanisasi tinggi cenderung memiliki prevalensi obesitas dan diabetes mellitus yang lebih besar dibandingkan wilayah lain. Penelitian ekologi sebelumnya di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk prevalensi obesitas, aktivitas fisik, dan pola konsumsi Masyarakat (Lasito *et al.*, 2025). Namun, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan obesitas dengan diabetes mellitus menggunakan pendekatan studi ekologi berdasarkan data terbaru antarprovinsi di Indonesia masih terbatas (Sari, 2018).

Pendekatan studi ekologi penting dilakukan untuk menggambarkan pola distribusi obesitas dan diabetes mellitus pada tingkat populasi serta mengidentifikasi variasi antarwilayah di Indonesia. Analisis ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan obesitas dan pengendalian diabetes mellitus berbasis wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan obesitas dengan diabetes mellitus di Indonesia menggunakan pendekatan studi ekologi berdasarkan data prevalensi antarprovinsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia. Data yang digunakan berupa data agregat tingkat provinsi mengenai prevalensi obesitas dan prevalensi DM berdasarkan diagnosis dokter.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah prevalensi obesitas, sedangkan variabel dependen adalah prevalensi diabetes mellitus (DM). Prevalensi obesitas diperoleh berdasarkan status gizi obesitas menurut indeks massa tubuh (IMT) dan/atau obesitas sentral pada

masing-masing provinsi. Sementara itu, prevalensi DM diperoleh berdasarkan proporsi penduduk yang pernah didiagnosis diabetes mellitus oleh dokter.

Data yang digunakan merupakan data hasil publikasi resmi SKI 2023 yang telah melalui proses validasi dan penimbangan (*weighted data*). Seluruh data dikumpulkan dari laporan hasil SKI 2023 tingkat nasional dan provinsi yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat. Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan distribusi prevalensi obesitas dan diabetes mellitus pada setiap provinsi di Indonesia dalam bentuk tabel dan deskripsi statistik. Selanjutnya, analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara prevalensi obesitas dengan prevalensi diabetes mellitus menggunakan uji korelasi Pearson (*Pearson correlation test*). Uji Pearson dipilih karena data yang dianalisis berbentuk numerik rasio dan bertujuan untuk menilai kekuatan serta arah hubungan linear antarvariabel.

Nilai koefisien korelasi (r) diinterpretasikan berdasarkan arah dan kekuatan hubungan, sedangkan nilai *p-value* digunakan untuk menentukan signifikansi statistik dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan scatter plot untuk menggambarkan pola hubungan antara obesitas dan diabetes mellitus antarprovinsi di Indonesia.

HASIL

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus (DM) berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia bervariasi antarprovinsi. Prevalensi DM tertinggi ditemukan di DKI Jakarta sebesar 3,1%, diikuti DI Yogyakarta sebesar 2,9% dan Kalimantan Timur sebesar 2,3%. Sementara itu, prevalensi DM terendah terdapat di Papua Pegunungan sebesar 0,2%, diikuti Maluku dan Nusa Tenggara Timur masing-masing sebesar 0,6% dan 0,7%. Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan distribusi kejadian diabetes mellitus antarwilayah di Indonesia.

Pada variabel obesitas, prevalensi obesitas juga menunjukkan variasi antarprovinsi. Prevalensi obesitas tertinggi ditemukan di DKI Jakarta sebesar 31,8%, diikuti Papua sebesar 31,3% dan Sulawesi Utara sebesar 30,6%. Sementara itu, prevalensi obesitas terendah terdapat di Nusa Tenggara Timur sebesar 13,3% dan Jambi sebesar 14,6%.

Berdasarkan distribusi data tersebut, provinsi dengan prevalensi obesitas yang tinggi cenderung memiliki prevalensi diabetes mellitus yang lebih tinggi. Sebaliknya, provinsi dengan prevalensi obesitas yang rendah cenderung memiliki prevalensi diabetes mellitus yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif antara obesitas dan diabetes mellitus di Indonesia.

Gambar 1. Prevalensi obesitas dan diabetes mellitus

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel diabetes mellitus (DM) dan obesitas memiliki distribusi data normal. Pada variabel DM, hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,170 dan uji Shapiro-Wilk sebesar 0,136. Sementara itu, pada variabel obesitas diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 dan Shapiro-Wilk sebesar 0,921. Seluruh nilai signifikansi (p -value) pada kedua variabel menunjukkan nilai $>0,05$ sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Berdasarkan hasil tersebut, asumsi normalitas dalam analisis statistik telah terpenuhi sehingga analisis hubungan antara obesitas dan diabetes mellitus dapat dilanjutkan menggunakan uji korelasi Pearson.

Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara obesitas dengan diabetes mellitus di Indonesia dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,533 dan p -value sebesar 0,001 ($p < 0,05$). Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa semakin tinggi prevalensi obesitas pada suatu provinsi, maka prevalensi diabetes mellitus cenderung semakin meningkat.

Kekuatan hubungan berada pada kategori sedang, yang berarti obesitas memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap peningkatan kejadian diabetes mellitus pada tingkat populasi provinsi di Indonesia. Hasil ini

juga menunjukkan bahwa obesitas dapat menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi diabetes mellitus.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara obesitas dengan diabetes mellitus di Indonesia dengan nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,533 dan p -value 0,001. Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa peningkatan prevalensi obesitas di suatu provinsi cenderung diikuti oleh peningkatan prevalensi diabetes mellitus. Kekuatan hubungan berada pada kategori sedang, yang mengindikasikan bahwa obesitas merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap kejadian diabetes mellitus di tingkat populasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan obesitas memiliki hubungan erat dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2. Meta-analisis di Indonesia menunjukkan bahwa obesitas memiliki risiko hampir lima kali lebih besar mengalami diabetes mellitus dibandingkan individu dengan status gizi normal. Kondisi tersebut terjadi karena penumpukan jaringan lemak tubuh dapat menyebabkan resistensi insulin yang berperan dalam peningkatan glukosa darah (Abbas, 2021).

Secara biologis, obesitas berhubungan dengan terjadinya disfungsi jaringan adiposa (adiposopathy) yang menyebabkan inflamasi kronis, gangguan metabolisme glukosa, dan penurunan sensitivitas insulin. Penumpukan lemak, terutama lemak visceral atau abdominal, dapat meningkatkan pelepasan sitokin proinflamasi sehingga menghambat kerja insulin pada sel tubuh. Akibatnya, glukosa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan terjadi peningkatan kadar gula darah yang berujung pada diabetes mellitus tipe 2 (Artasensi et al., 2023).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa provinsi dengan prevalensi obesitas tinggi, seperti DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur, cenderung memiliki prevalensi diabetes mellitus yang lebih tinggi dibandingkan provinsi dengan prevalensi obesitas rendah. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh urbanisasi, perubahan pola makan, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta rendahnya aktivitas fisik masyarakat perkotaan. Urbanisasi diketahui berkontribusi terhadap perubahan gaya hidup sedentari yang meningkatkan risiko obesitas dan penyakit metabolik (Sari, 2018).

Selain obesitas umum berdasarkan indeks massa tubuh, obesitas sentral juga berperan penting terhadap kejadian diabetes mellitus. Lemak abdominal memiliki aktivitas metabolik yang lebih tinggi dan berkaitan erat dengan resistensi insulin. Penelitian sebelumnya di Indonesia menunjukkan adanya hubungan signifikan antara obesitas sentral dengan diabetes mellitus tipe 2.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan desain studi ekologi sehingga hubungan yang ditemukan bersifat agregat pada tingkat provinsi dan tidak dapat menggambarkan hubungan pada tingkat individu (*ecological fallacy*). Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga peneliti tidak dapat mengontrol faktor perancu lain seperti aktivitas fisik, pola makan, usia, konsumsi rokok, dan riwayat keluarga diabetes mellitus yang juga dapat memengaruhi kejadian diabetes mellitus (Loney & Nagelkerke, 2014).

Namun demikian, penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai pola hubungan obesitas dan diabetes mellitus antarprovinsi di Indonesia. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kebijakan kesehatan dalam memperkuat program pencegahan obesitas melalui promosi aktivitas fisik, edukasi gizi seimbang, dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular untuk menurunkan beban diabetes mellitus di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara obesitas dengan diabetes mellitus di Indonesia. Provinsi dengan prevalensi obesitas yang lebih tinggi cenderung memiliki prevalensi diabetes mellitus yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obesitas menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap meningkatnya kejadian diabetes mellitus di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian obesitas melalui penerapan gaya hidup sehat, aktivitas fisik yang cukup, dan pola makan seimbang untuk menurunkan risiko diabetes mellitus pada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia yang telah menyediakan data Survei Kesehatan Indonesia yang dapat diakses untuk penelitian.

PEMBIAYAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, komersial, maupun organisasi nirlaba.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait dengan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2021). Meta Analysis of the Relationship of Obesity with Type 2 Diabetes Mellitus in Indonesia. *STRADA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, *10*(1), 276–282. <https://doi.org/10.30994/SJIK.V10I1.621>
- Artasensi, A., Mazzolari, A., Pedretti, A., Vistoli, G., & Fumagalli, L. (2023). Obesity and Type 2 Diabetes: Adiposopathy as a Triggering Factor and Therapeutic Options. *Molecules* *2023*, *Vol. 28*, Page 3094, 28(7), 3094. <https://doi.org/10.3390/MOLECULES28073094>
- Kencanawaty, S. O., Nurwijayanti, & Anggraini, N. A. (2025). Factors Affecting Blood Glucose in Type 2 Diabetes Mellitus Patients: The Role of Diet, Physical Activity, and Medication Adherence in The Prolanis Program at Denkesyah Clinic, Madiun, East Java. *Ficco Public Health Journal*, *2*(02), 87–91. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16996039>
- Lasito, Nurwijayanti, & Ambarika, R. (2025). The Effect of Stress, Dietary Patterns, and Body Mass Index on The Incidence of Hypertension among Patients at Denkesyah Clinic, Madiun, East Java. *Ficco Public Health Journal*, *2*(02), 112–117. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16996226>
- Loney, T., & Nagelkerke, N. J. (2014). The individualistic fallacy, ecological studies and instrumental variables: A causal interpretation. *Emerging Themes in Epidemiology*, *11*(1), 18-. <https://doi.org/10.1186/1742-7622-11-18/FIGURES/1>
- Novianti, F., Sari, P., Salsabila, H., Sitasari, A., Wijanarka, A., Lestari, N. T., & Siswati, T. (2025). The Impact of Sugar-Sweetened Beverages on Type 2 Diabetes Mellitus: A Scoping Review. *Ficco Public Health Journal*, *2*(02), 61–70. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16995753>
- Sari, N. N. (2018). Hubungan Obesitas Sentral Dengan Kejadian Diabetes Mellitus Tipe II. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, *14*(2), 157–161. <https://doi.org/10.26630/JKEP.V14I2.1299>
- Yustanti, D. A. (2024). Relationship Between Fast Food Eating Behaviour and Prevalence of Obesity in Children Aged 7-12 Years in Nganjuk, Indonesia. *Ficco Public Health Journal*, *1*(01), 1–6. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11067865>